

COMO SE FOSSE UM NÃO-LUGAR: A EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO NO AMBIENTE ESCOLAR SEM INTENÇÃO DE SEGUIR CARREIRA DOCENTE

Ana Beatriz da Costa Santos¹

Resumo: As experiências vivenciadas nos estágios supervisionados fazem parte da formação docente durante a graduação, possibilitando contato com a realidade escolar. Entretanto, cursar uma licenciatura não é garantia que, após concluir a graduação, o aluno siga carreira no magistério, o que levanta o questionamento sobre se esse estudante, mesmo nesse contexto, pode tirar algum proveito das vivências enquanto licenciando. O objetivo deste trabalho foi descrever minha vivência no estágio supervisionado no ensino médio II (ESEM II) e nos estágios anteriores, mesmo com dúvidas sobre seguir na carreira docente. Ao articular o conceito de não-lugar do antropólogo Marc Augè, usado para definir espaços desvinculados de sentimentos e de pertencimento, assim como a sala de aula inicialmente se caracterizava, é relatado o processo pelo qual houve distanciamento desse não-lugar, ainda que isso não signifique exercer o papel de professor futuramente. Os conhecimentos adquiridos no curso de licenciatura vão além da formação profissional, contribuindo para criticidade, sensibilidade e uma visão holística da interação entre educação e sociedade.

Palavras-chave: Formação docente. Licenciatura. Carreira profissional.

1. INTRODUÇÃO

Os estágios supervisionados nos cursos de licenciatura podem ser considerados o momento mais importante da formação docente durante a graduação por ser nestas ocasiões em que o graduando alia teoria e prática (Moraes, 2025). Dessa maneira, a identidade docente vai sendo construída durante os quatro estágios de modo a aplicar os conhecimentos adquiridos durante a graduação.

O estágio supervisionado no ensino médio II (ESEM II) finaliza esse percurso formativo inicial, entregando para a sociedade, em teoria, um profissional apto para atuar na educação básica após a conclusão do curso. No entanto, a realidade mostra-se levemente diferente. Diversos fatores, como a baixa remuneração, a formação inadequada e as diferentes formas de violências relacionadas ao contexto escolar são tidas como as principais causas da desmotivação para seguir na carreira docente (Limoni, 2024).

Seja pelos motivos supracitados, seja por outras razões, o fato é que nem todos os graduandos de cursos de licenciatura pensam em seguir na carreira docente. Nesse

¹ Graduanda em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará, anabeatriz.costa@aluno.uece.br.

sentido, como esses estudantes passam por esse processo formativo? Dentro do curso de licenciatura, existem as mais diversas disciplinas voltadas para ensino e para o estudo das práticas educacionais, então qualquer graduando, tendo interesse ou não em “tornar-se professor”, terá de aprender sobre a formação de professores.

Dadas essas circunstâncias, realizar quatro estágios em sala de aula, sem a certeza de exercer o magistério após a formação, pode ser uma experiência dualista para o estudante, que enfrenta as inseguranças da prática docente associada às próprias incertezas sobre a sua vida profissional. Assim, a sala de aula parece caracterizar-se como um “não-lugar” para essas pessoas, de modo que a distância entre a vivência profissional e a construção do significado desse lugar aumenta consideravelmente.

Considerando o conceito de não-lugar como ponto de partida para refletir sobre o deslocamento do estagiário durante a realização dos estágios e na posição de professor, o objetivo deste trabalho é descrever as ações do ESEM II e associar as vivências do estágio ao conceito de não-lugar, contemplando a licenciatura de uma perspectiva de aprendizagem, mas não necessariamente do início de uma carreira na educação.

2.DESENVOLVIMENTO

O Estágio Supervisionado no Ensino Médio II

O quarto e último estágio que realizei foi em uma escola de ensino médio em tempo integral (EEMTI) localizada no bairro de Messejana, próximo a minha casa. O colégio tem uma boa estrutura física, contando com quadra, biblioteca, laboratório de ciências (Figura 1), ar condicionados semi funcionais e um corpo docente engajado e que desenvolve atividades para além de aulas teórico expositivas, principalmente nas disciplinas eletivas.

Nesse semestre, estagiei unicamente em turmas de 1º ano, totalizando 3 turmas, bastante numerosas. Apesar da grande quantidade de alunos e de ar condicionados que não conseguiam manter as salas em um clima agradável para a professora e os alunos, houve boa receptividade por parte das turmas. Por ser uma escola de tempo integral e todas as aulas que eu acompanhei terem sido nos últimos tempos do turno da tarde, alguns adolescentes, especialmente às sexta-feiras, manifestaram desmotivação para participar da aula e realizar as atividades.

Durante o meu período de observação, percebi que minha supervisora era uma professora que gostava da função que exercia. Pude ver como ela se preocupava em levar atividades para que os alunos interagissem e vissem o conteúdo sob outras óticas e não de uma única maneira. Entre essas abordagens, presenciei aulas expositivas, músicas, jogos de perguntas em grupo e estudos dirigidos.

Pensando nisso, após minhas regências, quando planejei meu projeto didático, quis aproveitar que os alunos abraçavam as ideias de atividades da professora e propus a produção de um podcast sobre os ciclos biogeoquímicos, conteúdo ministrado por mim na aula anterior. Ainda que haja tido dispersão e conversa, afinal são adolescentes que passam o dia na escola, e alguns tenham escolhido não realizar a atividade, o material produzido por eles foi bem interessante.

Por outro lado, as regências que ministrei, não fugiram de aulas expositivas dialogadas. E isso não foi devido a falta de conhecimento de outras estratégias ou de um possível apoio logístico da escola para a realização, o laboratório, por exemplo, estava à disposição. O principal fator para isso foi a dificuldade em conciliar as muitas demandas acadêmicas (além do próprio estágio) com o equilíbrio das demais áreas da

minha vida. Se isso aconteceu comigo, estagiária, como não deve ser intensificado na realidade dos professores efetivos?

Finalizei esse último estágio com a sensação de que poderia ter dado aulas melhores, ter complementado melhor os conteúdos, ter organizado melhor algumas ideias. Mas também finalizei sabendo da evolução que tive desde o primeiro estágio supervisionado no ensino fundamental II até o este.

Figura 1 - Material do laboratório de ciências da EEMTI.

Fonte: Autora.

O conceito de não lugar

O conceito de lugar, do ponto de vista geográfico, é um espaço ao qual é atribuído significado através das experiências e das relações estabelecidas pelos indivíduos. A partir disso, o antropólogo Marc Augè (2017) cunhou o termo “não-lugar” para designar locais transitórios e que não carregam significados atribuídos pelas relações construídas nele. Este conceito, originalmente, é utilizado para designar locais como viadutos, supermercados, shoppings, aeroportos e outros locais que seguem a mesma lógica de distanciamento, mercantilização e utilidade, contrapondo as funções sociais e identitárias dos lugares.

Embora no sentido proposto pelo francês o termo se aplique, é possível apropriar-se dele para construir novas ideias com base nele. Ainda que esses lugares, tido como sem significados socialmente definidos, possam ser concebidos dessa maneira, parece que os seres humanos insistem em dar significância a eles. Shoppings construídos com fins comerciais e lucrativos passam a configurar locais de encontro, praças são construídas debaixo de viadutos, aeroportos são pontos de encontros e de despedidas e assim por diante.

Dessa forma, até mesmo espaços normalmente dissociados de significados são passíveis de identificação. Tomando liberdade para atribuir ao conceito características conotativas, nas palavras de Saramago (2009) “o lugar estava ali, a pessoa apareceu, depois a pessoa partiu, o lugar continuou, o lugar tinha feito a pessoa, a pessoa havia transformado o lugar” (p. 10).

Recapitulando e traçando novas perspectivas

Quando comecei o curso de licenciatura em ciências biológicas, eu não estava certa sobre querer seguir uma carreira docente após concluir o curso, mas considerava a opção. Enquanto participava de atividades complementares, do programa de educação tutorial (PET) e cursava as disciplinas de licenciatura, fui percebendo o quanto eu não me via seguindo como professora após o fim da faculdade.

Esse sentimento de inadequação geralmente vinha junto com a insegurança para atuar na escola, o desânimo para lidar diariamente com os alunos e a impotência diante de todas as questões que perpassam a dinâmica de ensino-aprendizagem. O momento em que o professor entra em sala para ministrar a sua aula, é apenas um entre tantos outros. Se dar aula fosse apenas compartilhar da melhor forma possível os conteúdos biológicos aprendidos durante a faculdade, a prática docente seria mais simples. No entanto, o processo envolve crianças e adolescentes de realidades diferentes mas que no fim serão cobradas da mesma forma e para obter os mesmos resultados.

Durante os meus quatro estágios supervisionados, tive quatro supervisores e quatro escolas distintas. Cada um deles com suas particularidades se posicionava de uma maneira diferente na sala de aula. Um deles, com mais tempo de experiência suponho, demonstrava um cansaço e pouca energia para lidar com a realidade das turmas superlotadas. Outro, era enérgico e buscava a melhor forma de se relacionar com os alunos. Outro confessava, apesar do esforço, não acreditar tanto nos resultados do seu trabalho. E por fim, outra sempre procurava uma forma de expor melhor os assuntos das aulas, apesar do cansaço inerente à profissão.

Em suma, mesmo com as diferenças, todos eles apontam para o mesmo ponto: para ser professor é preciso gostar de educar e ser comprometido com isso.

Olhando para meu trajeto, percebo que, apesar de ter feito as atividades propostas da melhor forma que pude e com os recursos que eu tinha disponível, muitos deles aprendidos durante a graduação, nunca senti uma integração genuína com a sala de aula. Isso nunca teve relação com uma visão reducionista da licenciatura ou do licenciando desconectado da pesquisa, a pesquisa em educação foi uma vertente muito forte na minha formação.

Nessa perspectiva, para mim, o conceito de não-lugar parece enquadrar bem o sentimento de deslocamento e de não conseguir identificar-se com a profissão que está estudando para exercer. Será que mesmo com essa aparente ausência de significado, inerente ao não-lugar, é possível que estes graduandos tirem proveito do curso caso decidam não seguir na carreira docente?

Na minha experiência, ainda enquanto concludente, consigo entender como as experiências dentro deste curso de licenciatura contribuíram não apenas para minha formação profissional, mas para meu conhecimento de mundo. Os jogos desenvolvidos nas disciplinas, modelos didáticos, olhares sobre acessibilidade, linguagem científica e outras questões intrínsecas à prática educacional, exercitam a sensibilidade sobre demandas sociais e que entretanto podem acabar invisibilizadas em outros contextos acadêmicos. Estar inserido em um curso de licenciatura te insere em ambientes diversos e traz vivências que um curso de bacharelado dificilmente proporciona.

O contato com a docência dentro dos estágios foi uma experiência desafiadora, principalmente porque é uma grande responsabilidade, ainda como estagiário, dar uma aula de ciências ou biologia. Entender que não se deve ensinar somente a decorar ciclos biogeoquímicos ou as fases da mitose, porque isso isoladamente pode constituir conhecimento mas não uma aprendizagem significativa para a formação cidadã do aluno, é uma coisa que fica muito clara após as disciplinas de prática e estágio. Ainda que o desgaste da carreira exista, reconhecer a importância do conhecimento científico

como instrumento de modificação social e de como o professor é incumbido de realizar essa ponte entre o conteúdo e a prática dele, é satisfatório.

Desse modo, esse “não-lugar de professor”, por mais que ainda exista, agora, perto dos limites que o definem, é atrelado a significados. A experiência de um curso de licenciatura muda a forma como você lida com as pessoas, o modo que você se expressa, que encara questões sociais. A preocupação com a linguagem usada na divulgação científica, na acessibilidade do conteúdo exposto, a importância da democratização do conhecimento produzido na academia. Esses e outros fatores dessa graduação colaboram para o estabelecimento de relações e atribuição de significância a um espaço antes tão desassociado, fazendo o não-lugar, se não tornar-se um lugar propriamente dito, algo mais próximo dele.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A finalização do último estágio supervisionado marca a conclusão da formação docente na graduação, arrematando a trajetória no magistério para alguns. Porém, mais do que a obrigatoriedade da graduação, os estágios foram marcados por aproximações, distanciamentos, inseguranças e aprendizados além da prática docente em si. Em cada um dos estágios vivenciei realidades de escolas diferentes - públicas e privadas - e professores com motivação e modos de trabalhar diversos, o que contribuiu para a compreensão da realidade escolar. A visão prática de como estratégias metodológicas precisam envolver as relações humanas, os contextos sociais e os afetivos, construíram um significado para esse lugar.

Ao longo desse processo, a sala de aula caracterizada como não-lugar, para mim, com toda a sua transitoriedade e ausência de significado, foi gradualmente adquirindo sentimentos que antes não existiam - mesmo que isso não resulte, necessariamente, em atuar como professor. Com isso, considero que cursar uma licenciatura, mesmo nessas circunstâncias, não é uma experiência vazia.

Depois de tantas vivências e de se deparar com situações que aumentam a consciência da importância de uma educação de qualidade, da escola, de políticas públicas voltadas para a transversalidade da educação, da pesquisa em educação e de toda a conjuntura do ensino, é impossível não ter atribuir valor ao curso. O que se aprende enquanto se forma como professor, extrapola o profissional: mais criticidade, sensibilidade e atenção ao relacionamento ensino-sociedade, indispensável para qualquer cidadão. Dessa forma, o não-lugar abre espaço para proximidade, o que já é um aprendizado bastante significativo.

REFERÊNCIAS

AUGE, M. **Não-lugares**: introdução a uma antropologia da supermodernidade. Campinas, SP: Papirus, 1994. ISBN: 8530802918.

LIMONI, H. G. “Por que a carreira docente tem deixado de ser atrativa? : Argumentos baseados na baixa remuneração, formação inadequada e violências no ambiente escolar”. **SCIAS**. Direitos Humanos e Educação, v. 7, n. 2, dezembro de 2024, p. 6–20. revista.uemg.br, <https://doi.org/10.36704/sdhe.v7i2.8934>. Disponível em: <https://revista.uemg.br/sciasdireitoshumanoseducacao/article/view/8934/5651>. Acesso em: 04 dez. 2025.

MORAES, A. de A. A importância do estágio supervisionado na formação de professores: contribuições, desafios e perspectivas. **Caderno Pedagógico**, [S. l.], v. 22, n. 5, p. e14548, 2025. DOI: 10.54033/cadpedv22n5-021. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/14548>. Acesso em: 2 dez. 2025

SARAMAGO, J. **O Caderno**. [S.I]: Companhia das Letras, 2009.